

KARAM KUYASI (PLUTELLA MACULIPENNIS) PARAZIT ENTOMOFAGLARINING TUR TARKIBI ASOSIY PARAZITLARINING BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI VA TABIIY SAMARADORLIGI

Sattorova Dilafruz Alisherovna

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti, assistent, Samarqand

Annotatsiya. Ushbu maqolada karamning asosiy zararkunadalaridan biri hisoblangan karam kuyasining sonini boshqaradigan tabiiy kushandalarning turlar tarkibi hamda tabiiy samaradorligi yuqori bo'lgan turlarning bioekologik xususiyatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar. Karam kuyasi, entomofaglar, parazit entomofaglar, tuxum paraziti, lichinka paraziti, *Diadegma fenestralis*, *Itopectis maculator*.

Аннотация. В статье представлены сведения о видовом составе паразитических энтомофагов, контролирующей популяцию капустной плодоярки, которая является одним из основных вредителей капусты.

Ключевые слова. Капустная моль, энтомофаги, паразитические энтомофаги, яичный паразит, личиночный паразит, *Diadegma fenestralis*, *Itopectis maculator*.

Abstract. The article presents information about the species composition of parasitic entomophages that control the population of the cabbage codling moth, which is one of the main pests of cabbage.

Key words. Cabbage moth, entomophages, parasitic entomophages, egg parasite, larval parasite, *Diadegma fenestralis*, *Itopectis maculator*.

Kirish. Karam kuyasi – *Plutella maculipennis* Curt. Bular tangachaqanotlilar turkumiga, o'roqqanotli kuyalar oilasiga kiradi. Karam kuyasi keng tarqalgan. Janubiy va janubiy-sharqiy viloyatlarda doimiy zararkunandalardan biri hisoblanadi.

Qurtlari o'simlik bilan oziqlanadi va 6-17 kun rivojlanadi. Yoz davomida shimoliy tumanlarda 1-2 ta, O'rta Osiyo hududida 8-10 tagacha bo'g'in beradi.

Karam kuyasining qurtlari barg plastinkasiga yo'l soladi, keyin bargning old tomoni etiga tegmay "darcha" ochib kemiradi. Ko'pchilik hollarda u ichki barglarni va karamning uchidagi kurtagini (o'sish konusini) zararlaydi.

MDH ning turli mintaqalarida karam kuyasining tabiiy kushandalari sifatida 67 turdagi parazitlar, 41 tur yirtqich va 3 kasallik qo'zg'atuvchilari qayd qilingan (Adashkevich,1983).

O'zbekiston sharoitida karam kuyasida parazitlik qiladigan hasharotlarning 18 ta turi aniqlangan bo'lib, ular pardaqaqotlilar turkumining 3 ta oilasi va 10 ta avlodiga mansubdir. Karam kuyasi sonining tabiiy boshqarilishida ixneumonidalar oilasining Diadegma avlodiga mansub turlar asosiy ahamiyatga ega. Bu avlod vakillari son jihatdan barcha parazitlarning 56-87 % ini tashkil qiladi. [2].

Tadqiqot uslublari. Tadqiqotlar Samarqand tumanida 2024-yilda olib borildi. Karam kuyasi parazit entomofaglarini aniqlash maqsadida karam dalalaridan zararkunandaning tuxum, lichinka va g'umbaklari maxsus usullardan foydalanilgan holda terildi va laboratoriya sharoitida kuzatish ishlari olib borildi. Chiqqan parazitlarning turi aniqlagichlar yordamida aniqlandi va tabiiy samaradorligi hisoblab chiqildi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqotlarda karam kuyasining 424 ta lichinka va g'umbaklari tahlil qilindi. Tuxum, qurtlar va g'umbaklardan parazitlarning uchib chiqishiga qarab ularning zararlanish darajasi hamda chiqqan parazitlar tur tarkibi aniqlandi. Tadqiqotlarda karam kuyasining 12 ta tur parazit bilan zararlangani qayd etildi. Bu parazitlar bitta turkumga ya'ni pardaqaqotlilar (Hymenoptera) turkumining 3 ta oilasiga Braconidae, Trichogrammatidae va Ichneumonidae oilalariga mansub bo'lgan turlardir. (1-jadval) Aniqlangan turlar Trichogrammatidae oilasining Trichogramma avlodi, Ichneumonidae oilasining Diadegma, Thyracella, Itopectis, Diadromus kabi 4 ta avlodiga mansub turlar, Braconidae oilasining Cotesia avlodigan mansub turlardir.

Parazitlarning xo'jayin turli rivojlanish bosqichlariga ixtisoslashuvi qarab ularni tuxum ichi paraziti, lichinka paraziti va g'umbak parazitlariga ajratildi. (2-jadval)

Karam kuyasida 1 ta tur tuxum paraziti *Trichogramma evanecens*, 10 ta tur lichinka paraziti va 4 ta tur g’umbak parazitlari aniqlandi.

1-jadval

Karam kuyasining parazit entomofaglari turlar tarkibi (Samarqand 2024)

No	Turkum	Oila	Tur
1	Hymenoptera	Trichogrammatidae	<i>Trichogramma evanecens</i>
2			<i>Diadegma fenestralis</i>
3			<i>Thyracella collari</i>
4			<i>Horoggenes armillata</i>
5			<i>Itoplectis maculator</i>
6			<i>Itoplectis tunetana</i>
7			<i>Itoplectis alternans</i>
8		Ichneumonidae	<i>Diadromus subtilicornis</i>
9			<i>Diad. Ustulatus</i>
10			<i>Diad. Collaris</i>
11			<i>Apanteles vestalis</i>
12		Braconidae	<i>Apanteles rubecula</i>

2-jadval

Parazitlarning xo’jayin turli rivojlanish bosqichlariga ixtisoslashuviga ko’ra ekologik guruhlari

No	Zararkunanda nomi	Tuxum paraziti	Lichinka paraziti	G’umbak paraziti
1	Karam	<i>Trichogramma evanecens</i>	<i>Horoggenes armillata</i>	<i>Diadromus subtilicornis</i>
2			<i>Diadegma fenestralis</i>	<i>Diad. ustulatus</i>
3			<i>Apanteles rubecula</i>	<i>Diad. Collaris</i>
4			<i>Apanteles vestalis</i>	

5	kuyasi		Thyracella collari	
6			Itoplectis maculator	
7			Itoplectis alternans	
8			Itoplectis tunetana	

Umuman olganda karam kuyasida lichinka parazitlari 67%, tuxum paraziti 8% va g'umbak paraziti esa 25% ni tashkil qiladi. (1-rasm)

1-rasm. Karam kuyasi zararkunandasi parazitlarining xo'jayin turli rivojlanish bosqichlariga ixtisoslashuviga ko'ra ekologik guruhlari (% hisobida)

3-jadval

Karam kuyasi qurt va g'umbaklarining parazitlar bilan zararlanish darajasi (Samarqand tumani, 2024y)

№	Zararlanish darajasi	Terilgan qurt va g'umbaklar soni		Terilgan tuxumlar soni	
		Zararlangan	%	Zararlangan	%
		424		77	
	Parazitlar nomi				

1	Diadegma fenestralis (Diadegma angitia)	37	8.7		
2	Thyracella collari	11	2.6		
3	Itopectis maculator	7	1.6		
4	Horoggenes armillata	6	1,4		
5	Itopectis tunetana	4	0.94		
6	Diadromus subtilicornis	4	0,94		
7	Diadromus ustulatus	2	0,47		
8	Diadromus collaris	1	0,23		
9	Apanteles vestalis	1	0,23		
10	Apanteles rubecula	1	0,23		
11	Itopectis alternans	1	0,23		
12	T. evanescens			13	16,9
	Jami	75	17,8	13	16,9

Parazitlar orasida eng ko'p tarqalgan tur Diadegma fenestralis bo'lib, karam kuyasining bu parazit bilan zararlanish darajasi 8,7% ni tashkil etadi. Diadegma karam kuyasining qurtlaridan ham, g'umbaklaridan ham uchib chiqishi mumkin. Aftidan, yuqori yoshdagi qurtlar zararlanganda parazitning g'umbaklari xo'jayin g'umbaklari ichida qoladi va g'umbaklarni teshib chiqadi.

Karam kuyasining Thyracella collari paraziti bilan zararlanish darajasi 2,6% ni, Itopectis maculator paraziti bilan zararlanish darajasi esa 1,6% ni tashkil etadi. Boshqa parazitlar bilan zararlanish juda kam darajada. Karam kuyasida 1 ta tur T. evanescens. tuxum paraziti aniqlandi. 77 ta kuzatilgan tuxumlarning 13 tasi zararlangani ma'lum bo'ldi. (3-jadval)

Umuman olganda karam kuyasi qurt va g'umbaklarining parazitlar bilan zararlanish darajasi 17,8 % ni tashkil etadi va parazitlar orasida dominant tur diadegma fenestralis bo'lib hisoblanadi. Karam kuyasi tuxumlarining parazit T. evanescens bilan zararlanish darajasi 16,9%ni tashkil etdi

Diadegma - Diadegma angitia, Horogenes (Nytobia) fenestralis (Hymenoptera turkumi, Ichneumonidae oilasi). Voyaga yetgan parazitlar qora rangli, tanasi siyrak oqish tuklar bilan qoplangan. Yaydoqchi tanasining o'lchami 5-6 mm, tuxum qo'ygichi qornidan 2 marta qisqaroq. Diadegma g'umbaklik fazasida xo'jayin pillachasi ichida turli madaniy biotoplarda va begona o'tlarda qishlaydi. Bahorda kuyalar va barg o'rovchilar qurtlari paydo bo'lishi bilan diadegma ham qishlov joylaridan uchib chiqa boshlaydi. Yaydoqchi uchib chiqishi bilan erkak va urg'ochilari jinsiy chatishadi va xo'jayinining asosan ikkinchi-uchinchi yosh qurtlari tanasiga tuxum qo'yishga kirishadi. O'rtacha bitta urg'ochi yaydoqchi 50 dona atrofida tuxum qo'yadi.

Xo'jayin qurtlari katta yoshga yetganda yaydoqchi lichinkalari uning ichida rivojlanishini tugatadi. Odatda bitta qurt ichida parazitning bitta lichinkasi rivojlanadi. Yaydoqchi bir naslining to'liq rivojlanishi uchun o'rtacha 20 kun kerak bo'ladi. Mavsum davomida yaydoqchi karam kuyasi qurtlarini 40-80% va undan ham ko'proqqa zararlashi kuzatilgan (Bondarenko,1986). [5]

2-rasm. Diadegma angitianing umumiy ko'rinishi

T. evanescens. O'zbekistonda keng tarqalgan tur hisoblanadi. U bahor va kuz oylarida tabiatda ko'plab uchraydi. Bu tur havo harorati 26°C va nisbiy namligi 70% bo'lganda yaxshi rivojlanadi. Biolaboratoriya sharoitida urg'ochi trixogrammaning pushtdorlik darajasi don kuyasi tuxumlarida 34 dona, erkak va urg'ochi trixogrammalar nisbati 1:3 bo'lishi kuzatiladi. Havo harorati va nisbiy namligi ko'tarilib-tushib turishi ulaming bioekologiyasiga salbiy ta' sir ko'rsatadi. Bunda ularning tuxum qo'yish qobiliyati 2 marta pasayib ketishi qayd qilingan.

Havo harorati 35°C va nisbiy namligi 30-90% bo'lganda trixogramma tuxum ichida 3-yosh lichinka davrigacha rivojlanib, so'ngra ommaviy halok bo'lish holatlari kuzatilgan. Bu trixogramma ko'proq sabzavot-poliz ekinlariga tushadigan tunlam tuxumlarida tekinxo'rlik qilib hayot kechiradi, lekin bog'larda olma qurti va barg o'rovchi zararkunandalarning tuxumlarida ham tekinxo'rlik qiluvchi maxsus tur aro irqlari ham mavjud. *T. evanescens* poliz ekinlariga tushadigan zararkunandalardan himoya qilish uchun tunlam tuxumlariga va bog'da uchraydigan tur aro irqlarini olma qurti tuxumlariga qarshi qo'llash yaxshi samara beradi.

Shunday qilib, Karam kuyasining parazit entomofaglari pardaqaqotlilar turkumining 12 ta turidan iborat bo'lib, ularning 7 tasi trixogrammalar (*Trichogrammatidae*), 5 tasi esa ixnevmonidlar (*Ichneumonidae*) oilasiga mansub. Ushbu parazitlarning 1 tasi tuxum, 8 tasi qurtlar va 3 tasi g'umbak parazitlaridir.

Karam kuyasi tuxumlarining parazitlar bilan zararlanish darajasi 16,9%, lichinka va g'umbaklarning zararlanishi 17,8% ni tashkil etdi. Samaradorligi jihatidan *Trichogramma evanescens* (16,9%) va *Diadegma fenestralis* (8,7%) oldingi o'rinda turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Адашкевич Б.П. Биологическая защита крестоцветных овощных культур от вредных насекомых , Ташкент, Фан: , 1983, 189 с.
2. Адашкевич Б.П., Шукурралиев Б.Т. Вредители капусты и их энтомофаги в Узбекистане. Биологический метод борьбы с вредителями овощных культур М. 1989 ,с. 106-122.
3. Адашкевич Б. П. Энтомофаги капустной моли (*Plutella maculipennis*) и рол нектарносов в повышении их биологической активности: Труды МНИИОЗиО , 1970 , с 121-140 .
4. Бурда Ю.Н. Основные вредители капусты и томатов в условиях Самаркандской области. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата биологических наук. Самарканд, 1970

5. Бондаренко Н.В. биологическая защита растений. М.: Агропромиздат, 1986. –С 280. 185-187
6. Юлдашев Э.Ю. К фауне наездников-браконид (Hymenoptera, Braconidae, Mikrogasterinae) в Узбекистане. «Биология и интегративная медицина» 2016 №2 С. 6-12.
7. Хамраев А.Ш., Хасанов В.А, Сулаймонов В.А, Кожевникова А.Г, Холмуратов Е.А “O'simliklarni biologik himoya qilish” O'zbekiston Respublikasi Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent – 2013